

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
мудир, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Madaliyeva Oysara Rustamovna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi
oysara19@gmail.com

**ALISHER NAVOIY "BADOIY AL-BIDOYA" SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI
AN'ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14309740>

ANNOTATSIYA

Turkiy adabiyot tarixida Alisher Navoiyning (1441-1501) o'z she'rlarini jamlab, dastlabki devoni "Badoyi al-bidoya"ni tuzgani alohida hodisa bo'ldi. Boisi Navoiyning "Badoyi al-bidoya" devonichalik kompozitsion ish hali yaratilmagan edi. "Badoyi al-bidoya" Navoiy she'riyatining o'smirlik va yigitlik lirikasini tashiyotgani va muallif o'zining ilk devoniga bergan katta e'tibori natijasida yuzaga kelgani bilan ahamiyatlidir.

Ushbu devonning "*Ašraqat min 'aksi šamsi-l-ka'si anvāru-l-hudā*" misrali katta falsafiy ma'no tashuvchi g'azal bilan boshlanishi, shuningdek, unda "*Ketür saqiy, ul may-ki, şubhi alast* misrasili tarji" bandning mavjudligi alohida kompozitsion asarlar – she'rlardan tashkil topgan devonning go'zal syujetini hosil qilgan deyish mumkin.

Turkiy devonchilik tarixida debocha ilova qilish an'anasi ham aynan "Badoyi al-bidoya"dan boshlanadi. "Badoyi al-bidoya"ning yangi aniqlangan qo'lyozmalari tarkibi avval ma'lum bo'lganlari bilan qiyosiy o'rganilishi natijasida ushbu devonning tuzilishi masalasida ishonchli xulosalar o'rta chiqishi mumkin.

"Badoyi al-bidoya" devoni va uning qo'lyozmalari haqida bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Mazkur tadqiqotda "Badoyi al-bidoya" devoni turkiy adabiyot tarixida muhim hodisa o'laroq, parallel yaratilgan boshqa devonlar bilan qiyosiy o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Badoyi al-bidoya, qo'lyozma, devon, devonchilik an'analari, debocha, janr, g'azal, tarji'band.

Madaliyeva Oysara Rustamovna,
Associate Prof. PhD
Senior researcher at the Al-Biruni Institute of Oriental Studies,
Uzbekistan Academy of Sciences
oysara19@gmail.com

**"BADAYI' AL-BIDAYA" BY 'ALI SHĪR NAVĀ'Ī – THE FIRST WORTHY TURKIC
RESPONSE TO THE PERSIAN CLASSICAL TRADITION OF DIVANS**

ABSTRACT

The appearance of the first divan of 'Ali Shīr Navā'ī (1441-1501) under the title *Badāyi' al-bidāya* was a special event in the history of Turkic literature, because it embodied the birth of a new structural composition of Turkic divan composition. *Badāyi' al-bidāya* contains samples of Navoi's adolescent and youthful lyrics, being his early divan, collected by his own hand and, according to the author himself, which became the fruit of his close attention.

The beginning of this divan with a ghazal containing the verse 'Ašraqat min aksi šamsi-l-ka'si anvāru-l-hudā', which is of great philosophical significance, and the presence of the verse 'Ketür saqïy, ul may-ki, şubhi alast' as an independent work, are the perfect theme for the divan he found.

In the history of the Turkic divan, the tradition of producing an appendix in the form of an introduction begins precisely with 'Badai' al-bidaya'. On the basis of a comparative analysis of the contents of the new sacred sources of 'Badai' al-bidaya' with its earlier versions, certain conclusions can be drawn about the composition of this divan.

Many works have been written about the 'Badai' al-bidayah' and its written sources. In this article, the divan 'Badai' al-Bidaya' is studied as a unique phenomenon of Turkic literature in comparison with other divans created in parallel.

Key words: 'Ali Shīr Navā'ī, Badāyi' al-bidāya, manuscript, divan, the traditions of divans, dībacha, genre, ghazal, tarji'-band.

Мадалиева Ойсара Рустамовна,
доктор философии по филологии (PhD)
старший научный сотрудник Института востоковедения
имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан
oysara19@gmail.com

«БАДАЙИ' АЛ-БИДАЙА» АЛИШЕРА НАВОИ – ПЕРВЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ТЮРКСКИЙ ОТКЛИК НА КЛАССИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ ДИВАНОВ

АННОТАЦИЯ

Появление первого дивана 'Алишера Навои (1441–1501) под названием «Бадайи' ал-бидайа» стало особым событием в истории тюркской литературы, потому как олицетворяло собой зарождение новой структурной композиции тюркского диваносложения. «Бадайи ал-бидайа» содержит образцы отроческой и юношеской лирики Навои, представляя его ранний диван, собранный им собственноручно и, по выражению самого автора, ставшего плодом его пристального внимания.

Начало этого девана с газели со стихом «Ašraqat min aksi šamsi-l-ka'si anvāru-l-hudā», несущим большой философский смысл, а также наличие в нем стиха „Ketür saqïy, ul may-ki, şubhi alast“ как самостоятельного произведения, являются прекрасной темой составленного девана.

В истории тюркского дивана традиция создания приложения в виде вступления начинается именно с «Бадаи' ал-бидая». Определенные выводы о составе этого дивана можно сделать на основе сравнительного анализа содержания новых священных источников «Бадаи' ал-бидая» с его предыдущими вариантами.

О диване «Бадаи' ал-бидая» и его письменных источниках написано немало работ. В данной статье диван «Бадаи' ал-бидая» исследуется как уникальное явление тюркской литературы в сравнении с другими диванами, создававшимися параллельно.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Бадайи' ал-бидайа», рукопись, диван, традиции создания диванов, дибача, жанр, газель, тарджи'-банд.

Kirish. Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning (1441–1501) dastlabki she'riyati shoirning ixlosmandlari tomonidan “Ilk devon” [27], “Oqqo'yunli muxlislar devoni” [30] tartibida qo'lyozma devon holiga keltirilgan. Ilmiy farazlarga ko'ra, ushbu qo'lyozma devonlarning nusxalarini

Navoiyning o‘zi ko‘rgan yoki ular haqida eshitgan bo‘lishi mumkin. Tabiiyki, bu farazlarning barchasida muallifning o‘z so‘zlariga tayanilgan.

H.Sulaymon (1910–1979) Navoiyning “Badoyi al-bidoya” debochasida keltirilgan: “اما خلائق آراسيدا مينك بيت ايكي مينك بيت آرتوغراق اوکسوکراک کیم اوزلاری جمع قیلیب ایردییار بغایت مشهور بولوب ایردی (ammo xaloyiq arasida ming bayt-ikki ming bayt ortug‘roq-o‘ksukrak-kim o‘zlari jam qilib erdilar, bag‘oyat mashhur bo‘lub erdi)” [6: 12b; 49: 25] jumlasiga tayanib, shoir bu o‘rinda “Ilk devon”ga ishora qilayotganini yozgan [49: 47].

A.Erkinov Navoiy dastlabki she‘riyatining Tabriz zaminida turkiy she‘riyat ixlosmandlari tomonidan yana bir devon holiga keltirganidan muallifning xabari bo‘lganini quyidagi misralarga bog‘lab izohlaydi:

اگر بیر قوم کر یوز یوقسه مینکدور	Agar bir qavm, gar yuz, yo‘qsa mingdur,
معین تورک اولوسی خود مینینکدور	Muayyan turk ulusi xud meningdur.
الیب مین تخت فرمانیمغه آسان	Olibmen taxti farmoning‘a oson,
چریک چیکمای خطا دین تا خراسان	Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.
خراسان دیما کیم شیراز و تیریز	Xuroson demakim, Sherozu Tabriz
که قیلیمیش دور نی کلکیم شکرریز	Ki, qilmishdur nayi kilkim shakarrez

[31: 233b]

“... ayni misralarni musulmon Sharqi she‘riyatidagi faxriya (Faxriya/iftixoriya (arabcha o‘zini madh etish; g‘urur, shuhrat; sha‘n; yuksaklik ma‘nolarida) – she‘riy uslub bo‘lib, shoirning o‘zini madh qilishini anglatadi. Bunda shoir o‘z she‘riy mahoratidan g‘ururlanadi.) imkoniyatlaridan foydalanish, deb ham baholash mumkin. Biroq yaqinda men san‘atshunoslar orasida ma‘lum bo‘lgan, lekin o‘zbek klassik adabiyoti mutaxassisleri orasida noma‘lum bo‘lib kelayotgan bir qo‘lyozma tarkibiga diqqatimni qaratdim. Mazkur qo‘lyozma Qohirada joylashgan Misr Milliy kutubxonasi – Dorul kutubda saqlanadi. Navoiy devonidan tashkil topgan mana shu qo‘lyozmaning qo‘lga kiritilishi munosabati bilan Navoiyning yuqorida keltirgan misralari faxriya bo‘libgina qolmay, balki aniq va asosli ma‘noga ega bo‘lib chiqdi” [30: 27].

Shunday ekan, Navoiy o‘zining she‘riyati Hirotdagina emas, uning tashqarisida ham shuhrat qozongani, allaqachon devon holiga keltirilganini bilsa, nega “Badoyi al-bidoya”ni tartib berish zarurati tug‘ildi? Bizningcha, buning ko‘pgina sabablari mavjud edi. Ular ichida eng oddiy javob: yuqorida nomlari keltirilgan ikki devon tuzilgandan o‘tgan muddat orasida Navoiyning yozgan she‘rlari adadi yanada ko‘payib ketgan edi. Shuning uchun, Sulton Husayn (h.y. 1469–1506) Navoiyga devon tuzishni buyurdi [26: 10]. Ammo masalaning o‘ta nozik qirralari mavjudki, bizningcha, bular turkiy adabiyot, xususan, turkiy devonchilik tarixiga borib taqaladi.

Metod va o‘rganilganlik darajasi. “Badoyi al-bidoya” devoni va uning qo‘lyozmalari, muallifning ushbu devon uchun yozgan debochasi haqida bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirilgan [1: 1072; 11: 157-190; 12: 438-466; 13: 253-262; 14: 14-27; 15: 127-209; 16: 6-11; 17: 209-218; 18: 400-408; 19: 90-93; 20: 3-9; 21: 9-16; 22: 10-18; 23: 3-10; 24: 3-11; 26: 689; 33: 203-235; 34: 32-38; 35: 64; 36: 207; 37: 6-10; 38: 510; 39: 12-17; 42: 679; 43: 136; 44: 17-23; 45: 78-89; 46: 204; 47: 74-78; 48: 88; 49: 415; 52: 57-62; 54: 294; 55: 199; 57: 51-57; 58]. Mazkur tadqiqotda “Badoyi al-bidoya” devoni tuzilishining Alisher Navoiy she‘riyati tarixidagi ahamiyati tadqiq etiladi. Shuningdek, turkiy devonchilik tarixining “Badoyi al-bidoya” yaratilishidan avvalgi manzaralari, ushbu an‘ananing adabiy jarayon sifatida fors mumtoz adabiyotidagi muqobil vaziyat bilan raqobatlasha olishi yoki olmasligi masalalari ko‘rib chiqiladi. Shu ma‘noda “Badoyi al-bidoya” devoni ana shu raqobatlashuv natijasining dastlabki manbasi sifatida o‘rganiladi. Tadqiqotda masalaning bu tarzda qo‘yilishiga keyingi yillarda navoiyshunoslik sohasida erishilgan metodologik qarashlar asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ushbu yangicha yondashuvlarning ma‘lum qismi bilan akademik A.B.Kudelin, A.Erkinov, M.Toutant kabi olimlarning tadqiqotlarida tanishish mumkin [40: 5-11; 41: 33-41; 52: 42-59; 57: 132-158]. M.Toutant Alisher Navoiyning uning asarlari qo‘lyozmalarining Yevropaga tarqalishi, asarlaridan parchalarning Yevropa tillariga dastlabki tarjimalari haqida yozarkan, ularning bir necha yuz yillar davomida ularning o‘z qiymatini topa olmaganini, “Boburnoma” soyasi ostida qolganiga urg‘u beradi [52: 43-51]. Olim “Boburnoma”da Navoiy haqida keltirilgan quyidagi

ma'lumotning ingliz tiliga amalga oshirilgan tarjimasini haqida shunday yozadi: "Olti masnaviy kitob nazm qilib, beshi "Xamsa" javobida, yana bir "Mantiq ut-tayr" vaznida "Lison ut-tayr" otliq". Leyden va Erskin nazdidagi tarjima quyidagicha: "He composed six mesnevis in verse, five in imitation of the Khamsah (of Nizâmi), and one in imitation of the Mantiq ut-tayir (the Speech of the Birds)" [52: 52].

M.Toutant tarjimadagi xato borasida quyidagicha ilmiy xulosa qiladi: "Chig'atoycha matndagi "javob" atamasini Abdurahim Mirzaxon fors tiliga tarjimada aynan saqlagan, zero bu so'zning o'zi forscha edi. Bu so'z yuqoridagi tarjimada "imitation" (taqlid) deb o'girilgan. Fransuz tilida ham, ingliz tilida ham "imitation" atamasi turkiy-forsiy she'riyatdagi turli matnlar orasidagi munosabat jarayonlarining xilma-xilligini ifoda qilish uchun noqulaydir. "Javob" atamasi ko'plab shunday jarayonlarning biriga ishoradir: "javob" tariqasida yaratilgan asar "taqlid" qilinayotgan asarga nisbatan shunday farqni belgilashi kerakki, asosiy asarga javob berilishi kerak bo'lgan matn yechim talab qiladigan savol yoki muammo vazifasini bajaradigan namunaga taqlid qiladi. Leyden va Erskin "javob"ni "taqlid" so'zi bilan tarjima qilganliklari va hech qanday izohlar bermaganliklari sababli Bobur fikrlari "sayoz" ma'no kasb etgan. Shunga qaramay, zamonaviy kitobxon Navoiyning o'zidan oldingi asarga yondashuvi ahamiyatini anglashga intiladi. Sababi, "taqlid" atamasi yerga urish ma'nosida bo'lib, "javob" atamasi ifodalaydigan bahs-munozara va "javob berish" jarayoni bilan bog'lanishdan ko'ra, ko'proq quruq takroriylikni anglatadi" [52: 52].

Shunday qilib, M.Toutantning ilmiy farazlariga ko'ra Navoiy asarlarining Yevropa olimlari orasida noto'g'ri talqin etilishida boshqa turli omillar bilan birga "Boburnoma"ning ingliz va bu til orqali boshqa Yevropa tillarida amalga oshirilgan tarjimalaridagi ayrim xatolar sabab bo'lgan.

A.B.Kudelin Navoiyning bir necha asrlar davomida G'arb tadqiqotchilari tomonidan "forsiygo'ylarning taqlidchisi" sifatida ko'rilgani o'rta asrlar Sharqi adabiyoti, undagi jarayonlarning noto'g'ri talqin qilingani asosli dalillar bilan isbotlab bergan [41: 35-37].

Y.E.Bertelsning (1890–1957) nazira masalasida bildirgan fikrlarini tanqid qilib, A.B.Kudelin shunday yozadi: "Olim nazira mualliflarini "taqlidchilar" deb atashni noto'g'ri deb, holatni tarixiylikka zid yondashish va feodal jamiyat adabiyotining o'ziga xos xususiyatlarini tushunmaslik deb baholagan. Sababi, bu jamiyatda mavzularni tanlash "nihoyatda cheklangan" bo'lib, "qiziqishlar torligi, hayot biqirligi va taraqqiyotning sustligi" bilan bog'langan edi. Shu sabab, xatto ijod mavzuini yangilash imkoniyatiga ega bo'lgan mualliflar ham an'anaviy mavzular doirasidan tashqari chiqishga intilmaganlar. Shiddatli adabiy jarayonda mavzularning torligi "so'z madaniyatiga haddan ziyod e'tibor berish" va "san'at – san'at uchun" kabi qarashlarning shakllanishiga va "ko'p hollarda badiiy asar yaratishdan maqsad yaxshi ma'lum bo'lgan syujetni mahorat bilan qayta ishlov berishdan iborat bo'lib qolishiga" olib keldi... Y.E.Bertels o'z mulohazalarida o'rta asrlardagi nazira metodi mualliflarini "oqlab", ular o'z asarlarini "bunday qiyin holatdagi parvoz sharoitida ham"da yozganliklarini qayd qilar ekan, bu o'sha gaplar aytilgan davrdagi adabiy-nazariy tasavvurlar mahsuli bo'lib qoladi. Bugun esa ular tahrirga muxtoj" [41: 36]. Albatta, Y.E.Bertelsning bu kabi fikrlari olim yashagan davr siyosatidan kelib chiqib yozilgan. Zotan, A.Erkinov uqtirganidek, Alisher Navoiyning forsiyzabon adabiyot taqlidchisi bo'lmaganini dastlabki isbotlab bergan navoiyshunoslardan biri aynan Y.E.Bertels edi [57: 132-158].

"O'rta asr adabiyotidagi "taqlid"ning turi, shakllari "birlamchi manbaga" nisbatan ijodiy munosabat, u bilan musobaqa va raqobatlashuv asosidagi umumiy maqsad bilan birlashganlar. O'rta asrlar jahon adabiyoti sistemasida musobaqa tushunchasi markaziy o'rinlardan birini egallagan. U an'anaviy badiiy tafakkurning tarixiy taraqqiyotga ziddligi (aistorizm)ga suyanan", – deya uqtiradi A.B.Kudelin [41: 36]. Olim aistorizmga asoslangan raqobatlashuv jarayonini shunday izohlaydi: "Aistorizm qiyoslash vaqtida oraliq vaqt masofasini "olib tashlash bilan" namoyon bo'ladi: besh yuz, hatto ming yillik davriy oraliq "ijodiy musobaqa" natijalarini baholovchi olimlarni taajjubga solmagan. Bunda qiyoslanayotgan mualliflarning turli davrlarda yashaganliklari, hattoki ularning turli adabiy va madaniy muhitga mansubliklari ham e'tiborga olinmagan" [41: 37].

Tadqiqot natijalari. Alisher Navoiy o‘z ijodiga, xususan, she‘riyati jamlangan devonlarning tuzilishi jarayonlarida faqat zamondosh fors shoirlarininggina emas, o‘tmish ijodkorlarning devonlari saviyasi bilan tenglashishni, ulardan o‘zib ketishni maqsad qilgan deyish mumkin. Ushbu farazimizni shoirning asarlarida kelgan ba‘zi qaydlar dalillay oladi. To‘rt devondan iborat “Xazoyin al-maoniy” debochasida Sulton Husayn tilidan aytilgan quyidagi fikrlarga diqqat qiling: “... to‘rt gavhardin murakkab bo‘lg‘an bashar xayli hech qaysidin to‘rt devon yodgor qolmaydur. Bir o‘z asrida ganji ma‘naviy Amir Xusrav Dehlaviyni derlarkim, sulton Malikshoh Alp Arslon otig‘a to‘rt devon murattab qilmish bo‘lg‘ayu xotimasini aning oti bila muzayyal etmish bo‘lg‘ay va bu ishi ul zamonning yaxshi-yomoni qulog‘iga yetmish bo‘lg‘ay, agarchi bu so‘z mazkurdur, ammo ul devonlar ma‘dumdur va ul ma‘dumlarning agarchi asomiysi mavjuddur, ammo vujudi noma‘lumdur” [32: 11]. Ushbu ma‘lumotlarga suyangan holda Navoiy xamsanavislikdagina o‘tmish fors klassiklari bilan raqobatlashibgina qolmay, devonlariga tartib berish va sayqallash masalasida ham ma‘lum ma‘noda ular bilan bellashgan deyish mumkin. Ta‘kidlash lozimki, ijobiy ma‘nodagi raqobatlashuv natijalaridan turkiy adabiyotning darajasini ko‘tarishdek ulug‘ maqsadlar ko‘zlangan.

Ma‘lumki, Navoiy adabiyotga fors she‘riyatiga oshiqligi orqali kirib keldi. Erta yoshlik chog‘lari asosan forsiyda she‘r bitganini “Muhokamat al-lug‘atayn”da shoirning o‘zi yozib qoldirgan [28: 11].

بو خاکسار غه صبا اوایلی دا کیم اغیز حقه سیدین بیرار کوهر ظاهر بولا باشلار اول کوهرلار هنوز نظم سلکی کا کیرمایدور ایردی کیم ضمیر دریاسیدین نظم سلکی کا تارتیلغان کوهرلار طبع غواصی سعیی بیله اغیز ساهلی غه کیلا باشلاماق کورکوزوب ایردی چون مذکور بولغان قاعده بیله کیم ادا تاپتی میل فارسی ساری بولدی اما چون شعور سنی غه قدم قویولدی چون حق سبحانه و تعالی طبع غه غرابت ساری میل نی ذاتی و دقت دشوار پسند لبق قه شعورنی جلی قلیب ایردی ترک الفاظی غه داغی ملاحظه نی لازم کورولدی.

Ma‘nosi: Bu kamina hali yoshlik chog‘imda, og‘iz qutichasidan biroz gavhar ko‘rina boshlab, u gavhar hanuz nazm (she‘r) ipiga tortilgan gavharlar tab g‘avvosi harakati bilan og‘iz sohiliga kela boshlamoqni istab qoldi, lekin yuqorida aytilgan qoidaga muvofiq mayl forschaga bo‘ldi. Ammo tushunish yoshiga qadam qo‘yilganda Tangri aslda tabimizda g‘aroyib narsalarga maylni va nozik ham qiyin narsalarni anglashga kirishishni tabiiy qilgani uchun turk so‘zlari ustida mulohaza yurgizish lozim ko‘rildi [29: 71].

Ushbu qaydlar Navoiy ilhom bulog‘ining ilk manbai fors she‘riyati bo‘lganini anglata oladi. Bu holat shoir yashagan davr adabiy muhitida hukmronlik qilgan fors tilli she‘riyatning ta‘siridir deyish mumkin. Qolaversa, Navoiyning “Muhokamat al-lug‘atayn”da ta‘kidlashicha, fors adabiyotida she‘r yozish uchun allaqachon tayyor ifodalarning mavjudligi, turkiyda esa asosan, yangidan yaratish, zahmat chekish lozimligi yetishib kelayotgan shoirlarni, o‘zlari asli turkiy bo‘lsalar-da, forsiyda ijod qilishga undar edi [29: 70]. Ushbu fikrlar Navoiyning turkiy til va adabiyot ravnaqi yo‘lida ham nazariy, ham amaliy jihatdan qilinajak ishlar nihoyatda ko‘pligini yigit yoshlaridayoq anglab yetgani, bu yo‘lda eng avval o‘zi o‘rnak bo‘lishga kirishganining dalili deyish mumkin.

Navoiy bir shoirning she‘riyatga kirib kelishida ustozning o‘rni nihoyatda muhimligini ta‘kidlaydi. Yosh ijodkorlarga o‘zlarining yozgan ijod namunalarni o‘qitish, ustida tahrir ishlarini olib borish uchun turkiy navis ustozlarning yo‘qligi uchun ham ular forsiyda yozishni afzal bilishlarini “oqlagandek” bo‘ladi [29: 70].

Navoiyning o‘z davri adabiy muhiti, xususan, zullisonaynlik masalasida bildirgan ilmiy qarashlari XV asrgacha bo‘lgan davr turkiy va forsiy adabiyot tarixini o‘rganishda muhimdir. Quyida ushbu fikrlarning ma‘nolarini keltiramiz.

“Dunyoning ba‘zi iqlim va o‘lkasida sart podshohlari mustahkam bo‘lganidan keyin shu munosabat bilan forsiygo‘y shoirlar paydo bo‘ldilar. Qasidada Xoqoniy, Anvari, Kamol Ismoil, Zohir va Salmon; masnaviyda fan ustozlari Firdavsiy, zamonning nodiri Shayx Nizomiy va hind hunarmandi Mir Xusrav; g‘azalda o‘z zamonining ijodkori Shayx Muslihiddin va asrning yagonasi Xoja Hofiz Sheroziy singarilar yetishdi. ... sart podshohlaridan ham sulton Turg‘ul va Shoh Shijodek yuqori qadrli podshohlar va baland martabali yulduz sipohlar rangdor baytlar, shirin g‘azallar aytdilar, asarlari o‘z zamonlarida mashhur bo‘ldi va turmushlari varaqlarida yozildi.

Mamlakat arab va sart sultonlaridan turk xoqonlariga oʻtganidan soʻng, Xalaguxon zamonidan soʻngra sulton Sohibqiron Temur Koʻragon zamonidan tortib farzandi Shohrux sulton zamonining oxirigacha turk tilida yozuvchi shoirlar, shu jumladan, ul hazratning avlodlaridan ham xushtaʼb podshohlar paydo boʻldilar” [29: 81].

Fors sheʼriyati ravnaqining manbaini fors podshohlari, turkiy sheʼriyatning rivojini turkiy sultonlar yuritgan siyosatning natijasi sifatida baholagan Navoiy bu ikki xalq adabiyoti vakillari ijodini qiyoslaydi va “Shoirlardan Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Muqimiy, Yaqiniy, Amiriy va Gadoiy kabi. Lekin yuqorida aytilgan forsiy shoirlar qarshisiga chiqa oladigan yolgʻiz mavlono Lutfiydan oʻzga kishi paydo boʻlmadi, u kishining tab ahli qoshida oʻqisa boʻladigan bir necha boshlanmalari bor” [29: 81], deb yozadi.

Shuning uchun, Navoiy oʻz sheʼrlarining muxlislari tomonidan tuzilgan devonlariga xayrixoh boʻlsa-da, ularni mutlaq sifatida qabul qila olmas edi. Zero, Navoiyning oʻzi taʼkidlaganidek, turkiygoʻylar orasida forsiy shoirlarga munosib javob berganlar oz edi. Shoirning taʼkidlashicha, turkiy adabiyotning, devonchilik anʼanalarining rivoji bevosita Sulton Husayn siyosati natijasi sifatida yuz berdi: “... Har ilmda foydali asarlar, har fanda natijali yozishmalar yaratildi, qiziq kitoblar va ajoyib devon, gʻazal, qasida va masnaviy kabi sheʼr turlari yuzaga chiqdi va hamma yoqqa yoyildi. Oʻzlari ham (Sulton Husayn nazarda tutilyapti – *O. M.*), garchi ham forsiy, ham turkiy tilida aytmoqqa qodir boʻlsalar-da, ammo asl tablarining tortishi va shu tilning tarqalgan boʻlishi munosabati bilan turkiy tilda devon yaratishga mayl qildilar ...” [29: 83]. Ushbu maʼlumotlarga tayanib, XV asr Xuroson adabiy muhitida forsiy adabiyot inersiyasi kuchli boʻlgani, ushbu doimiylik saroy sheʼriyati ahamiyati bilangina turkiyga sekin-asta oʻrin boʻshatganini taʼkidlash mumkin.

Maʼlumotlarga koʻra, “Turkiy adabiyotda sheʼrlarini jamlab devon holiga keltirgan shoirlardan birinchisi Burhoniddin Sivasiydir (XIV asr). Keyin turkiy sheʼriyatda Hofiz Xorazmiy (XIV asrning 2-yarmi–XV asrning 30–40-yy.) devon tartib berdi. Adabiyotshunoslikda faqat gʻazaliyotdan iborat boʻlishiga qaramay, Sayfi Saroyining (1321–1398) sheʼriy toʻplamini ham devon deb sanaydilar. Atoiy (XV asr) ham devon tuzgani haqida maʼlumotlar bor, lekin uning devoni bizga yetib kelmagan. Sakkokiy (XV asr) ham devon tuzgan” [51: 60]. Lekin yuqoridagi sheʼriy toʻplamlar turkiy devonchilikning boshlanishidagi maʼlum bosqichlar boʻlib, baʼzi talablarga javob berishda oqsar edi. Xususan, arab alifbosining barcha harflariga yakunlanuvchi sheʼrlarining mavjud emasligi, mumtoz sheʼriyatning barcha janrlariga tegishli sheʼrlarning topilmasligi va boshqa kamchiliklar.

Aytish mumkinki, turkiy devonchilik anʼanalarini nisbatan forsiy tilli devonlar darajasiga koʻtargan shoir Mavlono Lutfiy edi (1366–1465). Mutaxassislar Lutfiy devonlarining nusxalarini oʻzaro qiyosiy oʻrganish natijasida muallif oʻz devonini besh marta tahrirdan oʻtkazgan, deb xulosa qilgan [51: 60-61]. Bu holat Lutfiyning oʻz ishiga masʼuliyat bilan yondashgani, ijod namunalarini doimiy tahrir qilib borganini koʻrsata oladi.

Bizningcha, Navoiyga koʻra, uning devoni (yoki devonlari) shunchaki sheʼrlarining alifbo tartibida ketma-ket kelishi bilan kifoyalanmasdan, balki oʻzaro falsafiy mazmunda bogʻlangan boshlanish, tarkib va yakunlanishga ega boʻlishi lozim edi. Zero, Navoiy asarlarining oʻquvchisi ularning zamirida muallifning turkiy adabiyot janrlar qamrovini miqdor jihati bilan forsiyga tenglash maqsadigina emas, mazmun jihati bilan ham orqada qolmaslik gʻoyasi yotganini anglashi mushkul emas. Ayni shu maqsadlardan kelib chiqib Alisher Navoiy oʻzining dastlabki devoni “Badoyi al-bidoya”ni tartib berdi deyish mumkin.

Shu maʼnoda, “Badoyi al-bidoya” Navoiy sheʼriyatining oʻsmirlik va yigitlik lirikasini oʻzida tashiyotgani va muallif oʻzining ilk devoniga bergan katta eʼtibori natijasida yuzaga kelgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu devonga atab yozilayotgan debocha – soʻzboshiga muallif jiddiy ish sifatida qaradi. Adabiyotshunos A.Abdugʻafurovning (1931–2005) taʼkidlashicha, Navoiy oʻzining devonlariga debocha yozar ekan, faxriya sanʼatining oʻziga xos bir koʻrinishini yaratganki, buni buyuk shoirning ustalik bilan qoʻllagan badiiy usuli sifatida tushunish kerak. Ushbu usul:

a) hukmdorning insoniy fazilatlarini madh etish, she'riyat ahliga homiyiligini, muruvvat sohibi ekanligini, lutfu ehsonini namoyish qilish va

b) o'zining Sultonga yaqinligini, uning qoshida ijodkor sifatida katta qadr-qimmatga, obro'-e'tiborga erishganini, she'riyatning hukmdor tomonidan e'zozlanishini va muhofaza etilishini ishonarli ko'rsatish imkonini bergan [23: 3-10].

Jumladan, "Badoyi al-bidoya" debochasida shunday keladi:

"Va lekin xotiring'a kelmaskim, bu parishon abyotni jam' qilmoq xotiring'a kelmish bo'lg'ay va ko'nglumga kechmaskim, bu parokanda ash'org'a tartib bermak ko'nglumga kechmish bo'lg'ay. Agarchi, alarkim axassi as'hob va aazzi ahbob erdilar, ko'p qatla bu ish irtikobig'a iltimos va taklif qilur erdi-lar..." [26: 10]. Matndan anglashilganidek, matnning ma'nosidan Sulton Husaynning bevosita o'zi Navoiyning she'rlarini jamlab, devon tartib berishi taklifini bildirib, iltimos qilmoqda. Haqiqatan, bu matnda Navoiy Sulton Husaynning adabiyotga oshno fazilatli shoh ekanini madh qilish, o'zining ijodiga nisbatan befarq emasligi ko'rsatayotganini fahmlash mumkin. Agar Navoiyning "Muhokamat al-lug'atayn"da yozgan turkiy til va adabiyot ravnaqi haqidagi qarashlarini hisobga olsak, debochadan olingan ushbu matnda umuman turkiy adabiyotning mamlakat podshohi himoyasida ekani, uning rivoji davlatning birinchi darajali kishisi diqqat markazida turganini ifoda etish maqsadi ham yotgan bo'lishi mumkin. Nega deganda, devon holiga keltirilishi taklif, hatto iltimos qilinayotgan she'rlar xususan olganda bir shoir – Navoiyniki bo'lsa-da, umuman olganda turkiy adabiyot namunalari edi.

Aslida, Sharq tarixnavisligi, adabiy-badiiy ijodkorligi tarixida biror asarni yozayotgan muallif uni o'sha zamonning mashhur kishilaridan birining taklif va iltimosiga ko'ra yaratayotganini bildirib ketish hollari ko'p uchraydi. Bu holat Alisher Navoiydan avval ham, keyin ham mavjud bo'lganini ko'rish mumkin. Masalan, Abu Rayhon Beruniyning (973–1048) "Hindiston" asari so'zboshisida shunday qaydlar mavjud:

"Ustoz Abu Sahl al-Mun'im ibn Ali ibn Nuh at-Tiflisiy (Alloh uni yorlaqasin!) din va millatlar haqidagi kitoblarni qaytadan mutolaa qilib, ulardagi holatni bilgach, hindlar ta'limotiga qarshi chiqmoqchi bo'lgan kishiga yordam va ularga aralashib yuradigan kishilarga hujjat va zahira bo'lishi uchun hindlardan aniqlab o'rganganlarim haqida yozishga qiziqtirib, iltimos qildi" [25: 44].

"Hindiston" asariga nashrga tayyorlovchilar tomonidan berilgan izohda bildirilishicha "Abu Sahl al-Mun'im ibn Ali ibn Nuh at-Tiflisiy (ya'ni tibilisilik) Beruniyning faqat shu asaridan ma'lum (ya'ni "Hindiston"dan – O. M.), olim uni hurmat bilan "ustoz" deyishiga qaraganda, yoshi undan kattaroq zamondoshi. Beruniy asarlari orasida yana kimningdir iltimosiga ko'ra yozilganlari bor. Bu iltimoslarni yuz foiz to'g'ri deb qarash shart emas, bizningcha, bu o'sha davrdagi asar yozishning bir stilistik usuli deb qarasa bo'ladi" [25: 412].

Mazkur *stilistik usul* xususida A.Abdug'afurov Navoiydan keyingi davr ijodkorlari asarlari, xususan, Muhammadrizo Ogahiy (1809–1894) devonining debochasida qo'llanganini shunday talqin qiladi: "Ogahiy Feruz shohning (1845–1910) ijodga rag'batlantirganini, natijada "ko'ngliga quvvat va tab'iga jur'at" bilan ko'pdan-ko'p she'rlar yozganini so'zlaydi, bu ham Navoiy debochalari mazmun-ruhini eslatadi. Ogahiy debochasidan quyidagi parcha ham Navoiyga "yetishgan hukm"ning bir ko'rinishi darajasida:

"... dilnavozlik yuzidin xitob qilib dedikim: – Borchha musavvalardagi va bayozlardagi va o'zga yerlardagi parishon bo'lgan she'rlaringni jam' etib, devon suvratida tartib bergil va anga debocha ham yozib so'ngra aytilgan ash'oringni dog'i hamul devonda o'z mahalida raqam silkiga gavhar yanglig' tergil!" [23: 3-10]. Bu o'rinda A.Abdug'afurovning fikrlariga qo'shilgan holda yana bir jihatni ta'kidlash lozim. Bizningcha, bu holat yuqorida tilga olganimiz Sharq adabiyotida oradan bir necha asrlar o'tgan bo'lsa-da, o'tmishdosh hammaslklar bilan raqobatlashuv jarayoniga yana bir misol bo'lishi mumkin.

Professor H.Sulaymon doktorlik dissertatsiyasida "Badoyi al-bidoya"ning o'sha kezlarda ma'lum bo'lgan to'rt nusxasiga (Parij, London, Boku, Toshkent) batafsil to'xtalgan [49: 63-70]. 2018–2022 yillar ichida "Badoyi al-bidoya"ning muallif hayotligi davrida ko'chirilgan yana to'rtta

nusxasi aniqlandi [12: 438-466; 17: 209-218; 53: 57-62; 56: 52-57]. Shu tariqa, “Badoyi al-bidoya”ning Navoiy ko‘zi ochiqligida kitobat qilingan sakkizta sanali qo‘lyozmasi mavjudligi o‘rtaga chiqdi [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Bular quyidagi nusxalardir:

1. **Parij nusxa.** Fransiya Milliy kutubxonasi, № 746. 885/1480-81.
2. **London nusxa.** Britaniya muzeyi, № 401. 887/1482-83.
3. **Tehron nusxa.** Islom sho‘ro majlisi kutubxonasi, № 14197. 888 yil, safar oyi /1483, mart-aprel.
4. **Boku nusxa.** Ozarboyjon Respublikasi Qo‘lyozmalar instituti, № 3010. 889/1484.
5. **Istanbul nusxa.** Turkiya, Sulaymoniya kutubxonasi, Ayasofya № 3981. 889/1484-1485, Hirot. Ko‘chiruvchi: Sultonali Mashhadiy.
6. **Toshkent nusxa.** O‘zbekiston Fanlar akademiyasi davlat Adabiyot muzeyi, № 216. 891/1486, Hirot. Ko‘chiruvchi: Ali ibn Nur.
7. **Mashhad nusxa.** Ostoni Qudsi Razaviy kutubxonasi, № 4783. Jumodi I 896/1491, mart-aprel. Ko‘chiruvchi: Darvesh Muhammad Toqiy.
8. **Tehron II nusxa.** Eron Milliy kutubxonasi, № 1082924. 906/1500-1501.

A.Erkinov ta’kidlaganidek, “qo‘lyozmalardan oltitasi 1480–1486 yillar orasida ko‘chirilgan” [56: 51-57]. Aftidan, 1486 yilgacha Navoiyning ikkinchi devoni “Navodir an-nihoya” tuzilmagan ko‘rinadi. Mashhad va Tehron II qo‘lyozmalarining 1491- va 1500–1501-yillarda ko‘chirilgani esa Hirot adabiy muhitida garchi shoirning keyingi davr she’riyati ham allaqachon devonlar holiga keltirilgan bo‘lsa-da (Bunda Alisher Navoiyning turkiy she’rlari asosida “Badoyi’ al-bidoya”dan so‘ng yana shoirning o‘z musannifligida tartib berilgan “Navodir an-nihoya” va to‘rt devon – “G‘aroyib as-sig‘ar”, “Navodir ash-shabob”, “Badoyi’ al-vasat”, “Favoyid al-kibar”dan iborat “Xazoyin al-maoniy” devonlar majmuasi nazarda tutilmoqda.), dastlabki lirikasiga bo‘lgan e’tiborning susaymaganini anglata oladi. Zotan, Navoiyning muxlislari tomonidan yaratilgan ko‘pgina “Terma devon” qo‘lyozmalarining asosiy tarkibi ham “Badoyi al-bidoya” she’rlarini tashkil etadi [batafsil qarang: 42: 120-128].

“Badoyi al-bidoya”ning yuqoridagi qo‘lyozmalari tarkibi va she’rlarning mundarijasiga ko‘ra o‘zaro farqlidir. Ammo ularning barchasi bir xil boshlanish va ayni yakunlanishga ega. Nusxalar Navoiyning

اشرقت من عكس شمس كائن انوار الهدا

يار عكسين ميذا كور ديب جام دين جقتى صدا

g‘azali bilan boshlanadi, quyidagi fardi bilan yakunlanadi:

سيل يوليدا فنا دشتيدا مژكائيم اماس

كوز الاچوقلارى نينك دود بيكان اوقلارى دور.

H.Sulaymonov “Badoyi al-bidoya” tarkibidagi janrlar haqida shunday yozadi: “To‘rt qo‘lyozma haqidagi jadvalda aks etganidek, Parij qo‘lyozmasidan tashqari qolgan nusxalarning janriy tarkibi bir-biriga mos keladi va bu 11 janr muallifning o‘zi qayd etgan janr nomlariga ham muvofiqdir. Faqat bizga noma’lum sababga ko‘ra, Parij nusxada she’riy janrlardan 6 tasi (muxammas, musaddas, qit’a, mustazod, muammo, tarji’band) yetishmaydi. London, Boku va Toshkent nusxalariga yangi she’rlarning qo‘shilib borishi, bizning fikrimizga ko‘ra, ular shoirning “Badoyi al-bidoya” tuzilib bo‘lgach, yangi yozgan she’rlarini qo‘shib borish hisobiga amalga oshgan” [49: 69].

Professor M.Imomnazarov bilan og‘zaki suhbatlarimiz chog‘ida olim Navoiyning “Ashraqt min aksi shamsil-ka’si anvorul-xudo” matlali g‘azalni va “Ketur soqiy, ul mayki, subhi alast” misrasi bilan boshlanuvchi tarji’bandni yozmagunga qadar devon tuzish ishini ham ortga surgan bo‘lishi mumkin”ligini ta’kidladi. “Ilk devon” va “Oqqo‘yunli muxlislari devoni” qo‘lyozmalari “Ashraqt ...” bilan boshlanmasligi, umuman ushbu g‘azalning mazkur devonlarda mavjud emasligi e’tiborga olinsa, ushbu farazlar haqiqatga yaqin ekani oydinlashadi. Shuningdek, “Badoyi al-bidoya”ning hozirga qadar ma’lum ilk nusxasi – Parij qo‘lyozmasida “Ketur soqiy ...” tarji’bandining mavjud emasligidan kelib chiqib, Navoiy ushbu she’riy asarini yaratgach, dastlabki devonining tarkibiga o‘zgartirish kiritgan va uni tobora sayqallab borgan deyish mumkin. Zero,

M.Imomnazarov ta’kidlaganidek (og‘zaki suhbatda), “Ashraqtat ...” g‘azali o‘zining falsafiy boy mazmuni bilan “Badoyi al-bidoya”ning o‘ziga xos boshlanishini ta’minlagan bo‘lsa, “Keturi soqiy ...” tarji’bandi ushbu devondagi umumiy kompozitsiyaning original yakunlanishi bo‘la oladi.

Quyidagi jadvalda “Badoyi al-bidoya” devoni sanali sakkiz qo‘lyozmasining janriy tarkibi taqdim etiladi.

1-jadval

**“Badoyi al-bidoya” devoni sanali sakkiz qo‘lyozmasi
she’riy janrlar miqdori ko‘rsatkichi**

№	Janr nomlari	Parij nusxa	London nusxa	Tehron nusxa	Boku nusxa	Istanbul nusxa	Toshkent nusxa	Mashhad nusxa	Tehron II nusxa
1.	G‘azal	731	571	606	603	480	657	630	424
2.	Mustazod	–	3	3	3	–	3	3	1
3.	Musaddas	–	2	2	2	–	2	2	1
4.	Muxammas	–	4	4	5	–	5	5	2
5.	Tarji’band	–	3	3	3	–	3	3	1
6.	Qit’a	–	41	50	41	23	41	49	13
7.	Ruboiy	37	78	78	62	68	83	82	31
8.	Chiston/lug‘z	1	10	10	10	10	10	10	9
9.	Muammo	35	52	52	52	52	52	52	–
10.	Tuyuq	4	10	10	10	3	10	10	10
11.	Fard	23	42	51	48	16	50	53	19
	Jami:	831	816	869	839	652	916	899	511

H.Sulaymon shunday yozadi: “Makorim al-axloq”, “Boburnoma”, muallif asarlariga tuzilgan “Abushqa” lug‘ati, turli yillarga oid bayozlarda shoirning lirikasi haqida gap ketganda odatda uning “G‘aroyib as-sig‘ar”, “Navodir ash-shabob”, “Badoyi’ al-vasat” va “Favoyid al-kibar” devonlari yoki ularning umumiy nomi “Xazoyin al-maoniy” esga olinadi. Shuningdek, forsiy she’rlari jamlanmasi “Devoni Foniyy” ham eslanadi. Dastlabki devonlar “Badoyi al-bidoya” va “Navodir an-nihoya” haqida esa ilmda muallifning qaydlaridan boshqa hech qanday ma’lumotlar mavjud emas. Bu devonlarning qo‘lyozmalari voqelikda mavjud ekaniga qaramay, hech kim o‘rganmagan va bilmagan” [49: 79].

Darhaqiqat, keyingi asr manbalari, shuningdek, yangi zamon fehris va kataloglarida ham shoirning turkiy devonlari “Devoni Navoiy” tarzida keladi. Bizningcha, adabiy va tarixiy sohadagi turli qo‘lyozma asarlarda “Badoyi al-bidoya” va “Navodir an-nihoya” devonlarining eslanmagani yoki o‘rganilmagani Navoiyning o‘zi tomonidan ta’kidlanganidek, “Va ikki murattab bo‘lg‘an devonlardin yangi aytilg‘an abyot adadi aksar va har bayti lafzu ma’no bila darjlig‘ gavhar demaykim shu’lalg‘ ozar; ... alfozu iborat xazoyini hamul ma’nolar gavharidin to’ldi, bu ma’nodin aning otin Xazoyinul-maoniy qo‘yuldi [32: 9, 14]” ekanida, ya’ni “Xazoyin al-maoniy”ga shoirning devonlar majmuasi tuzilgungacha yozilgan deyarli barcha she’rlarning kiritilgani bilan izohlash mumkin.

Shuningdek, umrining poyoniga yaqin yozilgan “Muhokamat al-lug‘atayn”da (905/1499 y.) muallifning o‘zi turkiy devonlari haqida so‘z ketganda “G‘aroyib as-sig‘ar”, “Navodir ash-shabob”, “Badoyi’ al-vasat” va “Favoyid al-kibar” devonlarini yodga oladi, ammo ulardan avval tuzgani ikki devon – “Badoyi al-bidoya” va “Navodir an-nihoya”larni eslamaydi. Shu ma’noda, turkiy devonlari eslanganda “Xazoyin al-maoniy”ning nomini keltirish bilan cheklanish an’anasini ehtimol muallifning o‘zi boshlab bergan bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy fehris va kataloglarda shoir turkiy devonlarining “Devoni Navoiy” nomi bilan tavsif etilishi ularning tarkibini sinchiklab o‘rganmagunga qadar aynan qaysi devon ekanini aniqlashning imkoni yo‘qligi sabab katalogizatorlar tomonidan umumiy bir nomda tavsiflash ma’qul ko‘rilgan deyish mumkin [bu haqda batafsil qarang: 50: 17; 42: 679].

Shuningdek, yuqoridagi ikki holatni izohlashi mumkin bo‘lgan yana bir fakt mavjud. Navoiy devonlari qo‘lyozmalarining kolofonlarida ular “umumiyroq” nomlanadi. Bu esa shoir lirikasi o‘rganilishi tarixiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin. Har holda, kolofonlar matni bilan bog‘liq quyidagi holatlar bizni shunday o‘ylashga chorladi.

Odatda mazkur kolofonlarda kotiblar “تمت الكتاب بعون الملك الوهاب” (In’om qiluvchi Olloh yordami bilan bu kitob [ko’chirilib] bitdi) yoki “شد بتوفيق خدای لا ینام ان کتابت روز ... تمام” (Bu kitob uyg’oq Ollohning yordami bilan ... kuni (ko’chirilib) tugadi) ko’chirilgan kitobning nomini yozmaydilar.

Ba’zan esa “تمت هذه النسخة الشريفة الكتابة امير عlishير الملقب بالنوايي” (Navoiy taxallusli Amir Alisher qalamiga oid ushbu qadrli nusxa [ko’chirib] tugatildi) yoki “تمت التمام بو نسخه شريف مسمى بامير نوايي” (Amir Navoiy qalamiga oid ushbu qadrli nusxa [ko’chirib] tamomlandi) kabi ko’chirilgan kitob nomi “umumiylashtiriladi”.

Shoir qo’lyozma devonlarining xotimasida kamdan-kam hollarda “دفتر اول نوايي كيم غرايب ... الصغر بيله موسم ايردى” (Navoiynning ilk daftarikim, “G’aroyib as-sig’ar” [nomi] bilan atalgan edi) yoki “نوايي نينك اوچلانچى ديوانى كيم بدايع الوسط بيله موسم ايردى” Navoiynning uchinchi devonikim, “Badoyi’ al-vasat” [nomi] bilan atalgan edi) kabi kitob nomi aniq ko’rsatilgan qaydlarni o’qiymiz. Ya’ni aytmoqchimizki, kotiblar Navoiy devonlaridan birini ko’chirayotib, uning aniq nomini qayd etmasliklari odatiy bo’lgan. Ehtimol, shuning uchun ham “Badoyi al-bidoya” va “Navodir an-nihoya” devonlarining nomi manbalarda yodga olinmay kelgan.

Fanda “Badoyi al-bidoya”ning aynan qaysi yilda tartib berilgani borasida turli bahslar mavjud. H.Sulaymon “Badoyi al-bidoya” devonini 1469–1485 yillar orasida tuzilgan, deb hisoblagan. Olim “Badoyi al-bidoya”ning o’zi yashagan davrda ma’lum bo’lgan to’rt nusxasi haqida shunday yozgan edi: “Ushbu to’rt nusxa “Badoyi al-bidoya” devoni ekani to’liq asosli. Birinchidan, har to’rt nusxaning janriy tarkibi bir-birini aynan takrorlaydi; ikkinchidan, ularning tarkibidagi janriy o’xshashlik muallifning ushbu devon debochasida yozgan so’zlariga mos keladi; uchinchidan, ushbu nusxalarning har to’rtalasida aynan birinchi devon – “Badoyi al-bidoya”ning debochasi mavjud” [49: 66].

A.Turdialiev va A.Erkinov “Badoyi al-bidoya”ning Parij nusxasi uning protodevoni bo’lishi mumkinligi” masalasini kun tartibiga qo’yadi. Olimlar ushbu qo’lyozmaning hozirgacha aniqlangan eng eski nusxa ekani va unda boshqa nusxalarga qaraganda janrlar miqdorining kamligi kabilarni o’z farazining dalillari sifatida keltiradi [53: 61]. Ushbu olimlarning yuqoridagi masala bo’yicha bildirgan fikrlariga qo’shilamiz. Qolaversa, “Ketur soqiy ...” kabi Navoiy yigitlik lirikasining eng sara she’rlardan biri hisoblangan tarji’bandning Parij nusxasida mavjud emasligi ham ushbu qo’lyozma “Badoyi al-bidoya”ning protodevoni ekanini dalillaydi deb hisoblaymiz. Albatta, bir qo’lyozmaning taqdirini birgina she’rga bog’lash biroq noo’rindek tuyulishi mumkin. Ammo ba’zan bir she’r biror shoir ijodining butun mohiyatini o’zida aks ettirishi ham mumkin. O’rta asrlar mumtoz shoirlari ijodi misolida bunga ko’plab dalillar topish mumkin bo’ladi.

Tadqiqotlardan Tehron II qo’lyozmasi boshqa nusxalarga nisbatan noto’liq ekanini ma’lumdir [12: 438-466]. Yangi aniqlangan Mashhad nusxasi tarkibini o’rganish natijasi uning katta ehtimol bilan Toshkent nusxasidan kitobat qilingan bo’lishi mumkinligini ko’rsatmoqda. Umuman, “Badoyi al-bidoya”ning sanali sakkiz qo’lyozmasining mavjudligi navoiyshunoslik tarixida katta hodisa hisoblanadi. Bu qo’lyozmalar Navoiy lirikasi takomil bosqichlarini o’rganish yo’lidagi muhim manbalar sifatida qimmatlidir.

Ma’lumki, 1987 yil “Badoyi al-bidoya”ning tabdil matni nashr etildi [26: 689]. So’zboshida matnga “Badoyi al-bidoya” devonining Toshkent qo’lyozma nusxasi (inv. № 216) asos qilib” olingani va “Uning tekstini “Badoyi al-bidoya”ning qadimiy nusxalari, jumladan, Parij milliy kutubxonasida inv. № 746 bilan saqlanuvchi 1480 yilda ko’chirilgan qo’lyozma hamda Britaniya muzeyidagi № 401 inventariga ega bo’lgan 1482 yilda ko’chirilgan qo’lyozmalar fotonusxalari bilan solishtirib” chiqilgani haqida ma’lumot berilgan [26: 5]. Bzningcha, endilikda ushbu nashr “Badoyi al-bidoya”ning keyingi aniqlangan yangi nusxalari tarkibi bilan qiyosiy o’rganilib, to’ldirilgan holda qayta chop etilsa maqsadga muvofiq bo’lar edi.

Quyidagilarni ushbu maqolaning **xulosasi** o’rnida keltirish mumkin.

Alisher Navoiyning ixlosmandlari tomonidan tuzilib, “Ilk devon”, “Oqqo’yunli muxlislar devoni” tarzda shartli nomlangan qo’lyozma asarlar hali muallif devon tuzmagan bir pallada tartib berilganligi bilan katta ahamiyatga ega. Bunday e’tirof Sharq adabiyoti tarixida sanoqli shoirga nasib etgan. Ammo masalaga ikkinchi tomondan qaralganda ularning tuzilishi turkiy devonchilik

tarixidagi bir bosqichlar bo‘lib, Navoiyning talabiga ko‘ra fors mumtoz shoirlari devonlariga nazira bo‘la olmas edi. Aniqroq aytganda, muxlislarning yondashuviga asoslangan tarkibiy tuzilish fors tilli she‘riyat namunalari jamlangan sara devonlar bilan bellasha olmas edi. “Badoyi al-bidoya” ana shu sharoit taqozosi o‘laroq yaratildi deyish mumkin. Shu ma‘noda, “Badoyi al-bidoya”ni Navoiyning o‘zi tomonidan tuzilgan ilk devon ekani bilan birga shoirning fors tilli devonlarga birinchi javobi sifatida qabul qilish mumkin.

“Badoyi al-bidoya” muallif tomonidan tobora mukammallashtirib, sayqallanib borilgan. Ushbu devonning Navoiy hayotligi chog‘i ko‘chirilgan dastlabki nusxalari keyin kitobat qilinganlariga ko‘ra tarkib jihatidan farqlanishi fikrimizning dalili bo‘la oladi. Hatto falsafiy mazmunga boy ba‘zi ijod namunalari aynan shu devonni maromiga yetkazish yo‘lida yaratilgan bo‘lishi mumkin. Sababi nazarda tutayotganimiz she‘rlar alohida holda ma‘lum janrdagi mustaqil asarlar bo‘lsa-da, “Badoyi al-bidoya” tarkibida umumiy kompozitsiyaning bir qismi vazifasini bajarar edi. Bu esa Navoiyning o‘zi tomonidan tuzilayotgan dastlabki devoni umumiy tuzilishining eng muhim nuqtasi sifatida muallif uchun alohida mazmun kasb etar edi.

Navoiy ushbu devoniga maxsus debocha yozishi natijasida turkiy tilli she‘riyat asosida mukammal devon yaratish mumkinligini nazariy jihatdan asoslab berdi. Shuningdek, ushbu debochada bayon qilingan ko‘pgina bitiklar mumtoz adabiyotimiz tarixidagi o‘ziga xos faxriya uslubi namunalari bo‘la oladi. Bundan ko‘zlangan maqsadlardan biri muallifning saroy muhitidagi obro‘si yuksakligini, uning she‘rlari Sulton Husaynning nazari tushgan ijod namunalari ekanini ko‘rsatish bo‘lsa, yana biri bo‘lajak taxt vorislariga agar siyosat darajasida e‘tibor qilinsa, turkiy til va adabiyotning imkoniyati boshqa tillarda erishilgan shuhratdan qolishmasligini ta‘kidlash, qolaversa o‘rgatish edi.

“Badoyi al-bidoya” mazmun va tuzilishiga ko‘ra fors mumtoz adabiyoti namunalari jamlangan devonlar bilan raqobatlasha oladigan ilk turkiy devon sanaladi deyish mumkin. Bizningcha, manbalarda “Badoyi al-bidoya” nomining uchramasligi ushbu devon tarkibidagi she‘rlarning Navoiy lirikasi umumiy ko‘rinishida “Xazoyin al-maoniy” devonlaridan joy olgani bilan izohlanadi. Lekin shoirning keyingi devonlari tartib berilgan taqdirda ham “Badoyi al-bidoya”ning qayta-qayta kitobat qilingani mazkur devonning turkiy devonchilik tarixidagi ahamiyatli bo‘lganini anglata oladi.

Foydalanilgan manba va dabiyotlar

1. Ali Şîr Nevâyî. Bedâyiü'l-bidâye. Hazırlayan: Vahit Türk, Jabbor Eshonkul. İstanbul: “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı”, 2023. – 1072 s.
2. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Boku nusxasi. Ozarbayjon BA Qo‘lyozmalar instituti, № 3010 889/1484 y.
3. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Istanbul nusxasi. Turkiya, Sulaymoniya, Ayasofya № 3981. – Hirot, 889/1484-1485 y. Ko‘chiruvchi: Sultonali Mashhadiy.
4. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” London nusxasi. Britaniya muzeyi, № 401. 887/1482-83 y.
5. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Mashhad nusxasi. Kitobxonay-i Oston-i Qudsi Razaviy, № 4783. Jumodi I 896/1491 y. mart–aprel. Ko‘chiruvchi: Darvesh Muhammad Toqiy.
6. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Parij nusxasi. Fransiya milliy kutubxonasi, № 746. 885/1480-81 y.
7. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Tehron nusxasi. Islom sho‘ro majlisi kutubxonasi, № 14197 888 y., safar oyi /1483 y., mart–aprel.
8. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Tehron-2 nusxasi. Eron milliy kutubxonasi, № 1082924. 906/1500-1501 y.
9. Alisher Navoiy. “Badoyi’ ul-bidoya” Toshkent nusxasi. O‘zR FA AdM, № 216. – Hirot, 891/1486 y. Ko‘chiruvchi: Ali ibn Nur.

10. Alisher Navoiy. Kulliyot. To‘pqopi kutubxonasi, Revan fondi: № 808. – Hirot, 901/1496–1497. Ko‘chiruvchi: Darvesh Muhammad Toqiy.
11. Birnbaum E. Ottoman Turkish and Chaghatay literature. An Early 16th Century Manuscript of Nava’is Divan in Ottoman Orthography // *Central Asiatic Journal*. 1976, XX. – P. 157-190.
12. Boltabayev S. Navoiy devonining shoir hayotligida ko‘chirilgan yangi topilgan nusxasi haqida // *Alisher Navoiy va Sharq Renessansi (xalqaro simpozium materiallari)*. – Toshkent, 2022. – B. 438-466.
13. Eckmann J. Nevai’nin ilk divanlari uzerine // *Türk dili arařtırmaları yilligi*. Belleten, 13. – Ankara. 1970. – S. 253-262.
14. Juraboyev O. Kitabet Sanatının Bir Örneđi Olarak Ali řir Nevayi’nin "Bedayıü'l-Bidaye" Divanının Tařkent Nüshası. // *Uluslararası Beřeri Bilimler ve Sanat Dergisi*. Cilt/Volume:1. – Bolu, 2020. – S. 14-27.
15. Levend A. Türkiye kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları // *Türk dili arařtırmaları yilligi*. Belleten. – Ankara, 1958. – S.127-209.
16. Madaliyeva O. Alisher Navoiy “Badoyi’ ul-bidoya” devoni va uning qo‘lyozmalari // *Professor Hamid Sulaymon nomidagi yosh matnshunoslarning ilmiy-amaliy respublika konferensiyasi materiallari to‘plami*. – Toshkent: «Yosh avlod matbaa», 2023.– B. 6-11.
17. Madaliyeva O. Alisher Navoiy “Badoyi’ ul-bidoya” devonining Mashhad qo‘lyozmasi // *Alisher Navoiy va XXI nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari*. – Toshkent – Boku: «Zebo print», 2023. – B. 209-218.
18. Madaliyeva O. Alisher Navoiy “Badoyi’ ul-bidoya” devonining o‘rganilish tarixi // *Alisher Navoiy va XXI nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari*. – Toshkent – Bursa: «Zebo print», 2023. – B. 400-408.
19. Subtelny M. Mir ‘Ali Shir Nawa’i // *Encyclopedie de l’Islam*. 2e edition, vol. VII. – Leiden–Paris: «Brill», 1993. – P. 90-93
20. Abdug‘afurov A. «Badoe’ ul-bidoya»ning tuzilish sanasi // *O‘zbek tili va adabiyoti*. – Toshkent, 1989. № 4. – B. 3-9.
21. Abdug‘afurov A. «Xazoyin ul-maoniy» jumboqlari (birinchi maqola) // *O‘zbek tili va adabiyoti*. № 4-6. – Toshkent, 1994. – B. 9-16.
22. Abdug‘afurov A. «Xazoyin ul-maoniy» jumboqlari (ikkinchi maqola) // *O‘zbek tili va adabiyoti*. № 1. – Toshkent, 1995. – B. 10-18.
23. Abdug‘afurov A. «Xazoyin ul-maoniy» jumboqlari (uchinchi maqola) // *O‘zbek tili va adabiyoti*. № 6. – Toshkent, 1998. – B. 3-10.
24. Abdug‘afurov A. «Xazoyin ul-maoniy» jumboqlari // *O‘zbek tili va adabiyoti*. № 5. – Toshkent, 2000. – B. 3-11.
25. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. Tanlangan asarlar. II tom. – Toshkent, “O‘zbekiston”, 2022. – 624 b.
26. Alisher Navoiy. Badoyi’ ul-bidoya. Tekstni tuzuvchi: Sh.Sharipov. MAT. Yigirma tomlik, birinchi tom. – Toshkent: Fan, 1987. – 689 b.
27. Alisher Navoiy. Ilk devon. 1466 yili ko‘chirilgan qo‘lyozmaning faksimile nashri. Nashrga tayyorlovchi: H. Sulaymon. Toshkent: «Fan», 1968.
28. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug‘atayn. Fransiya milliy kutubxonasi. № Supl. Turc. 317. Ko‘chiruvchi: Ali Hijroniy (Q.Sodiqov nashriga ilova qilingan faksimiledan foydalanildi).
29. Alisher Navoiy. Muhokamatu-l-lug‘atayn. Q.Sodiqov tahlili, tabdili va talqini ostida. – Toshkent: “Akademnashr”, 2017. – 128 b.
30. Alisher Navoiy. Oqquyunli muxlislar devoni. 1471 yili ko‘chirilgan qo‘lyozmaning faksimile nashri. Nashrga tayyorlovchi: A.Erkinov. – Tokyo: «Research Institute for languages and cultures of Asia and Africa», 2015.
31. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. O‘zR FASHI, № 5018. 889/1484 y.

32. Alisher Navoiy. *Xazoyinul ma'oniyy – G'aroyibus-sig'ar. Qiyosiy matnni tuzuvchi, so'zboshi va ilovalar muallifi: H.Sulaymonov. To'rt tomlik. Birinchi tom. – Toshkent: Fan, 1987. – 833 b.*
33. Volin S. «Opisanie rukopisey proizvedeniy Navoi v leningradskix sobraniyax» // Alisher Navoi. Pod red. K. Borovkova. – Moskva–Leningrad: «Izdatelstvo AN SSSR». 1946. – S. 203-235.
34. Jo'raboev O. Navoiy asarlari qo'lyozma va matnlarini o'rganishning ba'zi masalalari // Alisher Navoiy va XXI asr. – Toshkent, 2016. – B. 32-38.
35. Imomnazarov M. XXI asr. Alisher Navoiy lirik merosi matnshunosligi muammolari. – Toshkent, 2021. – 64 b.
36. Imomnazarov M. XXI asr: Alisher Navoiy lirik merosi matnshunosligi muammolari. – Toshkent: «Donishmand ziyosi», 2021. – 207 b.
37. Imomnazarov M. Alisher Navoiy lirik merosi matnshunosligining dolzarb masalalari // Alisher Navoiy va XXI asr. – Toshkent: «Tamaddun», 2017. – B. 6-10.
38. Imomnazarov M. Musulmon mintaqa madaniyati rivojida «majoz tariqi» bosqiqchi. 2-kitob. Alisher Navoiy. – Toshkent: «Mumtoz so'z», 2022. – 510 b.
39. Imomnazarov M. Uch devon muqoyasasi (Alisher Navoiy she'riyati lirik janrlar xronologiyasiga doir) // Alisher Navoiy va XXI asr. – Toshkent: «Turon iqbol», 2018 –B. 12-17.
40. Kudelin A.B. Alisher Navoi – rodonachalnik uzbekskoy literatury (K 575-letiyu so dnya rojdeniya) // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka. 2016, tom 75, No4. C. 5-11.
41. Kudelin A.B. Alisher Navoiy – o'zbek adabiyoti asoschisi (Navoiy tavalludining 575 yilligiga). Journal of Central Asian Renaissance. 2021, Special Issue 1, pp. 33-41.
42. Madaliev O. Alisher Navoiy devonlari qo'lyozmalarining tarkibiy-qiyosiy tadqiqi. – Toshkent: «Donishmand ziyosi», 2021. – 679 b.
43. Nagieva J. Bakinskiye rukopisi Alishera Navoi. – Baku: «Elm», 1986. – 136 s.
44. Ramazonov N. Alisher Navoiyda “tahrirni tahrir” // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2006/1. – B. 17-23.
45. Ramazonov N. Yana “tahrirni tahrir” masalasi xususida // // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2007/1. – B. 78-89.
46. Salohiy D. “Badoe' ul-bidoya” malohati. – Toshkent: “Fan”, 2004. – 204 b.
47. Salohiy D. Tahlil va talqin mas'uliyati // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2006/1. – B. 74-78.
48. Семенов А. Описание персидских, арабских и турецких рукописей. – Ташкент: «Издательство среднеазиатского государственного университета». 1935. – 88 с.
49. Сулейманов Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои / В трех томах / том первый. – Ташкент–Москва, 1955-1961. – С. 415.
50. Sirojiddinov Sh., Erkinov A. Kirish // Alisher Navoiy – Qomusiy lug'at. 1-jild. – Toshkent: «Sharq» – B. 8-30.
51. Sodiqov Q. Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari. – Toshkent, 2017. – 216 b.
52. Toutant M. Taqlid obrazi sharqshunoslik ko'zgasida // Journal of Central Asian Renaissance. 2021, Special Issue 1, pp. 42-59.
53. Turdialiev A., Erkinov A. «Badoyi al-bidoya”ning Navoiy davrida ko'chirilgan va yangi aniqlangan sanali oltinchi qo'lyozmasi (Sultonali Mashhadiy, Hirot, 889/1484-1485 yil) // Alisher Navoiy va XXI asr. – Toshkent: «Turon iqbol», 2018 –B. 57-62.
54. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. – Toshkent: «Fan», 1961. – 294 b.
55. Hakimov M. Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi. – Toshkent: «Fan», 1983. – B. 199.
56. Erkinov A. «Badoyi al-bidoya”ning Navoiy davrida ko'chirilgan va yangi aniqlangan sanali beshinchi qo'lyozmasi (888 yil, safar oyi/1483 yil, mart-aprel) // Alisher Navoiy va XXI asr. – Toshkent: «Turon iqbol», 2018. –B. 51-57.

57. Erkinov A. V.V.Bartold nega Navoiyni tarjimon va taqlidchi deb hisobladi? // Alisher Navoiy va Sharq renessansi (xalqaro simpozium materiallari). – Toshkent, 2022. – B. 132-158.
58. Erkinov A. Mustaqilligimizning 31 yilligiga munosib tuhfa: Alisher Navoiy “Badoyi ul-bidoya”sining sakkizinchi nusxasi aniqlandi. Mustaqilligimizning 31 yilligiga munosib tuhfa: Alisher Navoiy “Badoyi ul-bidoya”sining sakkizinchi nusxasi aniqlandi (uza.uz).

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000